

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 581 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlari yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации.....	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining t uzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
Toyirov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni.....	489
Yo'ldosheva Iroda Ibdulla qizi	
O'z o'zini band qilishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini o'lchashning asosiy yondashuvlari	493
Tursunxo'jayeva Gulnoza Jamoliddin qizi	
Tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim xususiyatlari	497
Axrorova M.F., Mirzayev Q.J.	
Qoraqalpog'iston respublikasida mikrokredit bank xizmatlarining rivojlanish holati iqtisodiy tahlili	502
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Mamlakatda qo'shilgan qiymat solig'ining yutuqlari va kamchiliklari, uni soddalashtirish hamda takomillashtirish yo'nalishlari	508
Mingturayev Abdusalom Abdumalik o'g'li, Orziqulov Ilyos Ixtiyor o'g'li, Boboqulov Jasur Avazovich, Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Chet el kompaniyalarining "doimiy muassasa" konsepsiyasi mezonlariga yondashishni baholash hamda unga taaluqli foydani aniqlash masalalari	514
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Необходимость оценки и управления рисками в коммерческих банках в условиях устойчивого экономического развития	521
Каримов Шамсиддин Акрам угли	

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xorij tajribasini o'rganish.....	527
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda budget siyosati tahlili	533
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	540
Davletov Po'lat Torabayevich	
Banklarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish ispaniya tajribasi	546
Egamova Maxfurat Esanovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari	551
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Soliq siyosati va uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi	557
Ismatov Xolbuta Begmatovich	
O'zbekiston xizmatlar bozorini rivojlantirishda uning xalqaro, mintaqaviy hamkorlik tashkilotlariga a'zligining o'ziga xos jihatlari	564
Cho'ponov San'at Otanazarovich	
Analysis of the Regulatory Sandbox Concept and Its Application Under Environmental Regulation	571
YANG Xuan	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida budget xarajatlarini raqamli platformalar orqali optimallashtirish masalalari	576
Baxranov Bo'ston Axmedovich	

НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Каримов Шамсиддин Акрам угли

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, независимый исследователь (PhD).

Аннотация: В статье рассмотрены риски, возникающие в коммерческих банках, виды рисков, возникающих в коммерческих банках, их экономическая природа и значение, необходимость их оценки и управления. Кроме того, были обсуждены существующие возможности банков по управлению рисками и эффективность их дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: риск, банковские риски, кредитные риски, рыночные риски, процентные риски, валютные риски, риск ликвидности, операционные риски, управление рисками, оценка и управление рисками, проблемные кредиты.

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida yuzaga keladigan risklar atroflicha yoritib berilgan bo'lib, tijorat banklarida yuzaga keladigan risklarning turlari, ularning iqtisodiy mohiyati hamda ahamiyati, ularni baholash va boshqarish zaruriyati keltirilgan. Shunigdek, risklarni boshqarishda banklardagi mavjud imkoniyatlar va ularni yanada oshirish samaradorligi yuzasidan fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: risk, bank risklari, kredit risklar, bozor risklari, foiz risklari, valyuta risklari, likvidlilik riski, operatsion risklar, risk menejment, risklarni baholash va boshqarish, muammoli kreditlar.

Abstract: The article covers the risks that occur in commercial banks, the types of risks that occur in commercial banks, their economic nature and importance, the need to evaluate and manage them. In addition, the existing capabilities of banks in risk management and the effectiveness of their further improvement were discussed.

Key words: risk, bank risks, credit risks, market risks, interest risks, currency risks, liquidity risk, operational risks, risk management, risk assessment and management, problem loans.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ текущей ситуации в банковском секторе нашей страны показывает, что в секторе существует ряд проблем: высокий уровень государственного вмешательства в банковский сектор, недостаточное качество управления и управления рисками в государственных банках [1].

Риск – это экономическая категория. Следовательно, на уровень и стоимость риска также может влиять финансовый механизм. Такие эффекты осуществляются посредством технической поддержки финансового менеджмента и специальной стратегии. Таким образом, управление рисками является частью финансового менеджмента [2].

Это требует проведения научных исследований о теоретической и практической значимости оценки и управления рисками в банках.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И МЕТОДОЛОГИЯ

Риск – это процесс, который происходит независимо от вида деятельности. Слово «Риск» происходит от испано-португальского слова, которое буквально означает «подводная скала».

Разные ученые дают разные определения термину «риск». В частности, по мнению российского экономиста Анатолия Петровича Алгина, «риск — настолько обобщенное явление, что он неразрывно связан с развитием человека в процессе цивилизации».

JPMorgan определяет риск как степень неопределенности относительно будущей чистой прибыли. Некоторые экономисты характеризуют риск как «опасность», «риск-риск», в том числе профессор А.О. Ильмасов, который определяет его как «возможность отделения компании от ее прибыли и даже капитала, называемого предпринимательским риском» [3].

Ю.Абдуллаев, Т.Бобугулов определили в своих работах, что «Процентный риск – это риск ущерба в результате изменения уровня и движения процентных ставок» [4].

Некоторые ученые определяют риск как «рискованность», «неопределенность», «волатильность», «опасность». Например, Ш.Шодмонов, Р.Алимов, Т.Жораев «Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это экономическая деятельность, осуществляемая с риском юридическими и физическими лицами под имущественную ответственность, в рамках действующего законодательства, в целях получения дохода (прибыль) есть деятельность» [5], в определении предпринимательства риск употребляется как опасность, тогда как в этом же определении А.О.Ильмасов, М. Шарифходжаев выражают риск как принятие риска.

Оценка рисков помогает оптимизировать организационную систему организации, финансовые ресурсы, операции и управление. Это один из важных процессов, направленных на обеспечение непрерывного развития организации и минимизацию возможных убытков.

Управление банковскими рисками, как неотъемлемая часть управления банком, подразумевает управление рисками, возникающими при каждой банковской операции. Управление банковскими рисками уместно рассматривать как систему, поскольку управление рисками включает в себя несколько взаимосвязанных элементов.

Система управления рисками банка включает комплекс мер и методов, позволяющих предотвратить возникновение риска, предотвратить ситуации, вызванные риском, или снизить их влияние [6]. Видно, что управление банковскими рисками осуществляется в несколько этапов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье сформированы независимые взгляды на основе научных выводов научных исследований, проведенных зарубежными и отечественными учеными, и практического опыта авторов по исследованию аспектов, которые следует учитывать при выявлении, оценке, управлении и анализ существующих рисков в коммерческих банках. Наряду с этим использовались такие методы, как логическое, аналитическое сравнение и группировка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Управление банковскими рисками, как неотъемлемая часть управления банком, подразумевает управление рисками, возникающими при каждой банковской операции. Управление банковскими рисками уместно рассматривать как систему, поскольку управление рисками включает в себя несколько взаимосвязанных элементов.

На этапах управления банковскими рисками, предложенных Ш.З.Абдуллаевой, рассматриваются, начиная с выявления риска, его анализа, оценки, принятия решений, методов воздействия, изучения результатов применяемых мер и другие подобные этапы.

Основными задачами управления банковскими рисками являются:

создание комплексного процесса управления рисками как элемента управления и совершенствования банковской деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками; создание эффективной комплексной системы управления рисками в банке; использование передовых международных практик и стандартов, в том числе приближение системы управления рисками к стандартам Базель II и Базель III;

формирование системы мониторинга рисков банка и отдельных его бизнес-процессов, позволяющей осуществлять текущий контроль рисков; Предоставлять своевременную информацию органам управления Банка об уровне риска в банковской деятельности; предотвращение кризисных ситуаций и обеспечение нормальной работы банка в случае возникновения кризиса; комплексный мониторинг работы системы управления рисками на всех уровнях и в рамках всех бизнес-процессов банка.

Итак, почему банкам необходимо правильно оценивать риски и управлять ими?

Во-первых, обеспечить финансовую стабильность. При этом банки хранят депозиты клиентов, выдают их в качестве кредитов и получают доход. Если банки не могут должным образом оценить риски или управлять ими, это может поставить под угрозу финансовую стабильность банка.

Во-вторых, соблюдать требования законодательства. При этом многие страны и финансовые организации требуют от банков соблюдения строгих правил и положений по управлению и контролю рисков. Эти требования направлены на обеспечение надежности и стабильности банков в финансовой системе.

В-третьих, избегать рисков. При этом банки сталкиваются с различными рисками, включая кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск. Управление рисками помогает уменьшить или предотвратить ущерб от этих рисков.

В-четвертых, поддерживать репутацию. В этом случае банку важно правильно управлять рисками, чтобы клиенты и инвесторы могли доверять банку. Проблемы банка с неблагоприятными событиями и рисками могут нанести ущерб его репутации.

В-пятых, повысить конкурентоспособность. При этом банки, эффективно управляющие рисками, останутся конкурентоспособными, поскольку смогут предоставлять качественные услуги и достигать устойчивых финансовых результатов.

Риски прямо или косвенно влияют на деятельность коммерческих банков. Большинство экономистов в качестве основных видов рисков, присущих деятельности коммерческих банков, признают:

- риск кредита;
- процентный риск;
- валютный риск;
- операционный риск;
- риск ликвидности;
- рыночный риск [7].

На основании нашего национального законодательства Постановление Центрального банка Республики Узбекистан от 18 апреля 2023 года № 3427 «О требованиях к системе управления рисками банков и банковских групп» делит риски на 5 основных групп:

Основные виды рисков в банках:

Рисунок 1. Виды риска в банках

Учитывая, что кредитование является одним из основных источников дохода коммерческих банков, кредитный риск является одним из важнейших рисков, с которыми сталкиваются банки. Таким образом, управление риском, связанным с этим кредитом, влияет на прибыльность банков.

Кредитный риск – это возможность того, что кредитор может потерять деньги при предоставлении средств заемщику. Кредитный риск – это возможность финансовых потерь в результате неспособности заемщика погасить кредит. Неспособность точно оценить кредитный риск подвергает кредитора риску невыполнения обязательств по основной сумме долга и процентам, что приводит к перебоям в движении денежных средств и увеличению затрат на взыскание задолженности.

М. В. Гранатуров определял кредитный риск как риск неуплаты долга, то есть неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему в соответствии с условиями кредитного договора [8].

Согласно законодательству, «кредитный риск – это ущерб (убыток), который может возникнуть вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств должника перед банком в течение срока и (или) условий, установленных договором или правовыми документами и (или) запланированная вероятность неполучения дохода» [9].

Еще один риск – рыночный риск. Согласно законодательству, рыночный риск – это вероятность понести убытки (убытки) и (или) неполучения запланированного дохода в результате изменения курсов валют, процентных ставок и цен финансовых инструментов.

Рыночный риск, возникающий в банке, включает в себя следующие риски:

процентный риск, возникающий в инвестиционном портфеле банка вследствие неожиданного изменения стоимости ценных бумаг или других финансовых инструментов с фиксированным доходом, рыночных процентных ставок;

валютный риск, возникающий в результате колебаний курсов иностранных валют, влияющий на стоимость активов, обязательств и забалансовых статей банка;

товарный риск, возникающий в результате изменения рыночной стоимости драгоценных металлов, камней и монет;

фондовый риск, возникающий в результате изменения текущей (справедливой) цены ценных бумаг в результате деятельности эмитента или колебаний фондового рынка.

Наряду с управлением кредитным риском управление процентным риском является одним из основных стратегических направлений любого коммерческого банка. Финансовые потери банка, вызванные изменением процентной ставки, представляют собой процентный риск.

Питер С. Роуз определил процентный риск следующим образом: «Процентный риск – это риск прибыли банка и одновременно уменьшения капитала банка из-за неожиданного отрицательного изменения процентной ставки» [10].

Изменения процентных ставок влияют на доход банка, который, в свою очередь, влияет на чистый процентный доход банка за счет изменения процентных доходов и расходов.

По мнению Г. Ахмадеева и Д. Шакирова, коммерческие банки всегда сталкиваются с процентным риском, поскольку невозможно всегда сбалансировать выдаваемые ими кредиты. Это создает необходимость совершенствования управления процентным риском.

В документе Базельского комитета «Принципы управления процентным риском», разработанном в 1997 году, перечислены следующие факторы, вызывающие процентный риск:

Основным элементом рыночного риска является валютный риск. Основные потери банков от валютного риска вызваны переоценкой валютной позиции.

Валютная позиция - показатель, который представляет собой взаимное соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте, возникающее в результате изменения суммы требований и обязательств в иностранной валюте в результате проведения банком валютных торговых и других операций. [11].

Под риском ликвидности в банках понимается вероятность понести убыток (убыток) и (или) неполучение запланированного дохода, что может произойти из-за неисполнения банком своих обязательств в срок.

Исходя из требований законодательства, в банке должна быть внедрена система управления риском ликвидности, которая служит для выявления, оценки, мониторинга, контроля и снижения риска ликвидности.

Ликвидность банков является необходимой категорией обеспечения их платежеспособности и надежности. Увеличение риска ликвидности банков ослабляет их платежеспособность и снижает доверие к ним. Вот почему банкам следует придавать особое значение ликвидности и постоянно контролировать связанные с ней риски. Чтобы не потерять уверенность в себе, банки обязаны поддерживать ликвидность даже в случае потери доходов [12].

Политика постоянного контроля резервов направлена на предотвращение накопления неработающих активов в банке.

Политика поддержания резервов на прежнем уровне – это политика обязательных резервов центрального банка, которая представляет собой поддержку банков посредством депозитов из привлеченных депозитов.

Из практики банковского дела известно, что обеспечивается недостаточный уровень ликвидности, что вызывает серьезные недостатки в деятельности банка. Возникновение такой ситуации обычно приводит к потере вкладов в банке, что приводит к уменьшению денежных средств и продаже высоколиквидных ценных бумаг в активах банка. Ликвидность банка может быть обеспечена за счет кредитов других банков. Однако другие банки предоставляют кредиты под высокие проценты, что приводит к снижению доходов банка.

Можно смело сказать, что все вышеперечисленные риски играют ключевую роль в финансовой устойчивости банка, в том числе и возникновение проблемных кредитов.

Информация о проблемных кредитах коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2024 года (млрд. сум)

№	Наименование банка	Кредитный портфель	из них, проблемные кредиты (NPL)	Доля, в %
Всего		490 259	20 936	4,3%
Банки с гос.долей		343 469	16 428	4,8%
1	Узнацбанк	100 684	3 680	3,7%
2	Узпромстройбанк	60 085	2 611	4,3%
3	Агробанк	58 574	2 055	3,5%
4	Асака банк	37 876	1 790	4,7%
5	Народный банк	26 871	1 644	6,1%
6	Банк развития бизнеса	21 100	2 844	13,5%
7	Микрокредит банк	15 275	1 023	6,7%
8	Турон банк	12 167	310	2,5%
9	Алока банк	10 710	468	4,4%
10	Пойтахт банк	128	2	1,9%
Другие банки		146 790	4 508	3,1%
11	Ипотека банк	35 914	2 364	6,6%
12	Капитал банк	28 971	779	2,7%
13	Хамкор банк	17 690	220	1,2%
14	Ипак йули банк	13 030	149	1,1%
15	Ориент Финанс банк	8 758	33	0,4%
16	Инвест Финанс банк	6 481	110	1,7%
17	Траст банк	5 594	91	1,6%
18	Давр банк	5 442	44	0,8%
19	Тибиси банк	4 977	117	2,3%
20	Анор банк	4 606	115	2,5%
21	Азия Альянс банк	3 760	82	2,2%
22	Тенге банк	3 738	135	3,6%
23	УзҚДБ банк	2 772	0	0,0%
24	Зираат банк	1 959	45	2,3%
25	Универсал банк	1 363	18	1,3%
26	Гарант банк	882	133	15,1%
27	Мадад инвест банк	288	69	24,0%
28	Хаёт банк	207	0	0,0%
29	АВО банк	120	0	0,0%
30	Узум банк	85	0	0,0%
31	Янги банк	68	0	0,0%
32	Апекс банк	39	0	0,0%
33	Октобанк	32	0	0,0%
34	Садерат банк Иран	16	3	18,3%
35	Смарт банк	0	0	0,0%

По данным ЦБ, на 1 июня кредитный портфель банков достиг 490,2 трлн сум (рост на 1,4%), при этом остаток проблемных кредитов составил 20,9 трлн сум и его доля в общем портфеле снизилась до 4,3. % (в прошлом месяце было 4,8%). В мае общий кредитный портфель увеличился на 6,6 трлн сумов, а остаток проблемных кредитов сократился на 2,4 трлн сумов.

Снижение проблемных кредитов составило 1,4 трлн сумов в госбанках и 974 млрд сумов в других банках, в основном Ипотекабанке (-874 млрд сумов), Узмиллийбанке (-539 млрд сумов), О zSQB (-371 млрд сумов), БРБ (- 301 млрд сумов) и Халг Банка (-186 млрд сумов).

Банки обычно осуществляют следующие действия по управлению рисками:

Идентификация рисков – банк проводит комплексную инвентаризацию рисков для выявления потенциальных рисков. Он включает в себя различные риски, такие как кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск.

Измерение риска – банк измеряет размер и влияние выявленных рисков. Это делается путем оценки вероятности и воздействия риска. Измерение риска часто осуществляется с использованием статистических моделей и математических методов.

Оценка рисков: Банк оценивает значимость выявленных рисков и устанавливает приоритеты. Это делается с учетом влияния рисков, структуры капитала банка.

Управление рисками – банк разрабатывает соответствующие стратегии и политику управления рисками. Это включает в себя такие шаги, как снижение или передача рисков, внедрение соответствующих мер контроля и защита от рисков. Управление рисками представляет собой непрерывный процесс и регулярно пересматривается.

Мониторинг и отчетность – банк создает системы мониторинга рисков и отчетности. Это достигается за счет мониторинга рисков, использования систем раннего предупреждения и подготовки отчетов о рисках. Таким образом, обеспечивается эффективное управление рисками и вмешательство в случае необходимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка рисков в банках должна основываться на четкой и объективной, то есть достоверной информации, выводы и пояснения по улучшению качества кредитного портфеля должны быть основаны на аналитических расчетах.

Среди различных рисков, с которыми сталкиваются коммерческие банки, выделяется операционный риск. Операционный риск имеет свои особенности, и методические подходы к его определению должны систематически разрабатываться и обосновываться. Операционные риски – это риск потерь в результате умышленного или неосторожного действия внутренних, а не внешних факторов, а также внутреннего сбоя системы.

Управление рисками в банках важно для стабильной работы банка и обеспечения финансовой стабильности. Риски представляют собой потери, с которыми может столкнуться банк. Поэтому правильная оценка и управление рисками имеют большое значение.

Одним словом, необходимо обеспечить участие каждого сотрудника в оценке и управлении рисками и прислушаться к его мнению. Поскольку каждый специалист хорошо знает свою работу, никто лучше него не знает, какие риски могут возникнуть в его работе.

Анализ использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» №ПФ-5992 от 12.05.2020.
2. Тошпулатов Д.А. Диссертация доктора экономических наук (DSc) на тему «Совершенствование оценки и управления рисками в коммерческих банках». –Т.:2022.
3. Олмасов А. Основы экономики. – Т.: «Труд», 1997. 165 страниц.
4. Абдуллаев Ю., Бобокулов Кредит: 100 ответов на 100 вопросов – Т.: «Труд», 1996. 80 страниц.
5. Шодмонов Ш., Алимов Р., Джораев Т. Экономическая теория. – Т.: «Финансы», 2002.
6. Абдуллаева Ш.З. Банковские риски и кредитование. – Т.: «Финансы», 2002. 304 с.
7. Исаков Ю.Ю., Адилова З.Д., Хонтоараев Б.А. Учебное пособие «Банковские риски», Экономика, Ташкент – 2020, стр. 12.
8. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., 2002. С.703.
9. Положение Центрального банка Республики Узбекистан от 18 апреля 2023 года №3427 «О требованиях к системе управления рисками банков и групп банков».
10. Управление коммерческим банком: Роуз, Питер С. Стр. 58.
11. Правила Центрального банка Республики Узбекистан «Поддержание открытой валютной позиции», №3301 от 7 мая 2021 года.
12. Б.Т. Бердияров, к.т.н., доц. Теоретические вопросы обеспечения ликвидности коммерческих банков, научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 4, июль-август 2016.
13. www.cbu.uz – Официальный сайт ЦБ.
14. www.lex.uz.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

